

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'k'lanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction 205 A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova
			Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati 208 Majitov Turg'unali Anvar o'g'li
			Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari 214 Ismoilova Muattar Ilyosovna
			Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari 219 Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li
			Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish 222 Murodova Sayyora Qanoatovna
			Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari 226 Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li
			Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari 230 Abdunabiyeva Kamola Mansurovna
			Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili 236 Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi
			Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 240 Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li
			Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish 245 Raximov Zokir Toshmirovich
			Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari 249 Temirov Shoirbek Raimjonovich
			Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish 253 Kimsanova Rahnamo Solijonovna
			Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish 257 Muratov Muzaffar Shermamatovich
			Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari 261 Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li
			Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari 264 Oblayeva Lobar Erdonovna
			STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations 268 Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi
			Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 272 Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna
			Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi 276 Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi
			Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools 279 S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova
			Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration 282 Shahlo Obidova
			Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish 286 Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi
			Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari 290 Turakulova Feruza Mamadoli qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ НА ОНЛАЙН- ЭКЗАМЕНАХ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ: АЛГОРИТМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЯ КАМЕРАПРОСТОР

УДК: 378.018.43:004.932:004.8

Дусткобилов Акмал Бобомуродович

Магистрант 2-курса кафедры “Информационные
Технологии” Деновского института предпринимательства и педагогики

<https://orcid.org/0009-0007-3884-6625>

Маматов Исломбек Ильесович

Магистрант 2-курса кафедры “Информационные
Технологии” Деновского института предпринимательства и педагогики

<https://orcid.org/0009-0003-2423-2834>

Аннотация: В данной статье представлены анализ алгоритма работы, технической архитектуры и результаты тестирования модуля камерaproctor, разработанного для обеспечения академической честности при проведении онлайн-экзаменов на платформах дистанционного обучения. Модуль использует каскадный классификатор Хаара библиотеки OpenCV для обнаружения лиц и анализа движений пользователя, а также балльную систему оценки риска для классификации подозрительных ситуаций. В работе рассмотрены основные функциональные возможности системы, принципы обработки видеопотока и механизмы фиксации нарушений. Результаты тестирования, проведенного на 50 экзаменационных сессиях, показали среднюю точность обнаружения нарушений в диапазоне 91,4-96,2%.

Ключевые слова: камерaproctor, компьютерное зрение, каскад Хаара, система оценки риска, онлайн-прокторинг, OpenCV, LMS, академическая честность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim platformalarida onlayn imtihonlar jarayonida akademik halollikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan kameraproctor modulining ishlash algoritmi, texnik arxitekturasi hamda sinov natijalari tahlil qilingan. Modul OpenCV kutubxonasi asosidagi Haar cascade klassifikatori yordamida foydalanuvchi yuzi va harakatlarini aniqlaydi hamda risk ballash tizimi orqali shubhali holatlarni baholaydi. Tadqiqotda videoma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari, qoidabuzarliklarni aniqlash mexanizmlari va tizimning funksional imkoniyatlari yoritilgan. 50 ta imtihon sessiyasida o'tkazilgan amaliy sinov natijalari modulning qoidabuzarliklarni aniqlashdagi o'rtacha aniqligi 91,4-96,2% oralig'ida ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: kameraproctor, kompyuter ko'rish, Haar cascade, risk ballash tizimi, onlayn proktoring, OpenCV, LMS, akademik halollik.

Abstract: This article presents an analysis of the operating algorithm, technical architecture, and testing results of the kameraproctor module developed to ensure academic integrity during online examinations on distance learning platforms. The module employs the OpenCV Haar cascade classifier to detect faces and analyze user movements, while a risk-scoring system is used to classify suspicious situations. The study describes the core functional capabilities of the system, video stream processing principles, and mechanisms for detecting examination violations. Testing conducted across 50 examination sessions demonstrated an average violation detection accuracy ranging from 91.4% to 96.2%.

Key words: kameraproctor, computer vision, Haar cascade, risk scoring system, online proctoring, OpenCV, LMS, academic integrity.

ВВЕДЕНИЕ

Распространение дистанционного обучения в высших учебных заведениях Республики Узбекистан, закреплённое Указом Президента № ПФ-60 (2022) ^[2] и Постановлением Кабинета Министров № 559 (2022) ^[3], поставило перед системами управления обучением (LMS) задачу обязательной интеграции модуля “Автоконтроль”. Роль LMS-платформ в современном дистанционном образовании детально рассмотрена в работах Anderson T. ^[8] и Baker R.S. ^[9], которые подчёркивают, что справедливая оценка знаний является ключевым фактором доверия к онлайн-образованию.

Анализ существующих решений - ProctorU, Proctorio, Honorlock, Mettl - показал, что все они являются закрытыми коммерческими продуктами, не адаптированными к требованиям отечественных LMS-платформ. Систематический обзор подобных систем, проведённый Nigam A. et al. ^[4], выявил их ключевые технические и этические ограничения. При этом встроенные механизмы контроля экзаменов в Moodle и NEMIS полностью лишены функций анализа видеоданных в режиме реального времени ^[1].

Настоящая работа сфокусирована на подмодуле kameraproctor (app.py). В отличие от первой публикации авторов ^[1], в которой описывалась общая архитектура системы автопрокторинга, данная статья детально рассматривает алгоритм обнаружения нарушений посредством анализа видеопотока с веб-камеры, балльную систему оценки риска и результаты её тестирования.

Цель работы - разработать и оценить эффективность алгоритма автоматического обнаружения нарушений академической честности при проведении онлайн-экзаменов на основе анализа видеоданных с веб-камеры.

МЕТОДЫ

1. Архитектура алгоритма kameraproctor

Алгоритм основан на методе каскадного классификатора Хаара, впервые предложенном Viola P. и Jones M. ^[5] и реализованном в библиотеке OpenCV ^[6]. Алгоритм работы модуля включает шесть последовательных этапов (рис.

- захват видеопотока с веб-камеры студента;
- предобработка кадра (изменение размера до 640×480, преобразование в оттенки серого, нормализация яркости);
- обнаружение лица (lbpascade_frontalface);
- анализ пространственного положения лица в кадре;
- начисление баллов риска согласно таблице правил;
- формирование оповещения или блокировки.

Рис. 1. Алгоритм работы модуля kameraproctor

Рис. 1: Алгоритм работы модуля kameraproctor

2. Балльная система оценки риска

В отличие от систем порогового типа “срабатывание при первом событии”, применяемых в ProctorU и Honorlock^[4], разработанный модуль использует накопительную балльную систему, снижающую долю ложноположительных блокировок. Аналогичный подход к многоуровневому оцениванию нарушений описан в работе Sindre G. и Vegendla A.^[7]. Каждому типу подозрительного события присваивается определённый балл; при достижении порога 60 баллов система блокирует доступ к экзамену. Правила начисления баллов приведены в таблице 1.

Таблица 1: Правила балльной системы оценки риска

Событие	Балл риска	Частота	Действие системы
Лицо не обнаружено в кадре	+10	Каждые 3 сек	Предупреждение
Отвод взгляда (>5 сек)	+8	Однократно	Предупреждение
Обнаружено постороннее лицо	+30	Однократно	Немедленная блокировка
Несколько лиц в кадре	+25	Однократно	Немедленная блокировка
Резкие движения (>3 раза/мин)	+5	Каждый раз	Лог-запись
Попытка скрыть лицо	+20	Однократно	Оповещение преподавателя
Балл риска ≥ 60	-	-	Блокировка экзамена

3. Конфигурация тестирования

Модуль тестировался в реальных условиях на платформе zukko.uz. Для оценки эффективности использовались метрики Precision, Recall и F1-мера, широко применяемые в задачах компьютерного зрения^[6]. Сравнение проводилось с результатами ручного контроля, выполненного теми же инспекторами, которые осуществляли постфактум просмотр записей экзаменационных сессий. Параметры конфигурации представлены в таблице 2

Таблица 2: Конфигурация тестирования

Параметр	Значение	Примечание
Количество сессий	50	Реальные экзамены, zukko.uz
Количество участников	200 студентов	4 группы по 50 чел.
Продолжительность сессии	60–90 минут	Стандартный экзамен
Разрешение видео	720p (1280×720)	Стандартная веб-камера
FPS обработки	10 кадров/сек	Достаточно для анализа
Язык разработки	Python 3.10	-
Основная библиотека	OpenCV 4.8.0	Haar cascade (lbpcascade)
Платформа развёртывания	Ubuntu 22.04, Flask	REST API → Moodle LMS

РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам тестирования на 50 экзаменационных сессиях с участием 200 студентов платформы zukko.uz были получены результаты, представленные в таблице 3. Метрики Precision, Recall и F1 рассчитаны по стандартной методике [6].

Таблица 3: Метрики эффективности обнаружения нарушений

Тип нарушения	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	FP (%)	FN (%)
Отсутствие лица в кадре	96.2	94.8	95.5	3.8	5.2
Постороннее лицо	91.4	89.1	90.2	8.6	10.9
Отвод взгляда (>5 сек)	87.3	83.6	85.4	12.7	16.4
Несколько лиц в кадре	93.8	91.2	92.5	6.2	8.8
Попытка скрыть лицо	88.5	85.0	86.7	11.5	15.0
Среднее	91.4	88.7	90.1	8.6	11.3

Рисунок 2 демонстрирует превосходство автоматического модуля над ручным контролем по всем типам нарушений. Наибольший разрыв наблюдается для отвода взгляда (87.3% vs 61.0%), что согласуется с выводами Sindre G. и Vegendla A.^[7] о принципиальных ограничениях ручного постфактум-контроля при дистанционных экзаменах.

Рис. 2: Эффективность обнаружения: kameraproctor vs ручной контроль (%)

На рисунке 3 представлено распределение баллов риска по 50 сессиям: 27 (54%) завершены без нарушений (балл < 30); 15 (30%) содержали подозрительные действия (балл 30–59); 8 (16%) сессий были автоматически заблокированы (балл ≥ 60). Postfactum-проверка подтвердила, что 7 из 8 блокировок (87,5%) являлись обоснованными. Аналогичные показатели достоверности для систем начального уровня приводятся в обзоре Nigam A. et al.^[4].

Рис. 3: Распределение баллов риска по экзаменационным сессиям

ОБСУЖДЕНИЕ

Средняя точность модуля kameraproctor (Precision 91.4%, Recall 88.7%) сопоставима с показателями коммерческих систем начального уровня, описанных в обзоре^[4]. При этом балльная система оценки риска, в отличие от пороговых систем^[7], позволила снизить долю необоснованных блокировок до 12.5%.

Наиболее слабым местом алгоритма является обнаружение отвода взгляда ($F1 = 85.4\%$). Это объясняется использованием только каскадного классификатора Хаара^[5] без применения алгоритмов eye-tracking. Gary Bradski и Adrian Kaehler^[6] отмечают, что каскад Хаара оптимален для фронтального обнаружения лица, однако имеет ограничения при анализе направления взгляда. Внедрение нейросетевых методов (MPIIFaceGaze, GazeNet) может повысить $F1$ данной категории до 93-95%.

Ограничения исследования заключаются в том, что тестирование проводилось в контролируемых условиях (стабильное освещение, камеры 720p). Ryan S. Baker и George Siemens^[9] указывают, что качество входных данных критически влияет на точность алгоритмов обучения. Аналогичная зависимость выявлена и для алгоритмов компьютерного зрения: при разрешении ниже 480p показатель Recall снижается на 8-12%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный модуль cameraproctor обеспечивает автоматическое обнаружение пяти типов нарушений академической честности со средней точностью 91.4% и полнотой 88.7%, что соответствует требованиям, предъявляемым к системам автопрокторинга^[4]. Балльная система оценки риска, отличающая данное решение от пороговых аналогов^[7], позволила снизить долю ложных блокировок до 12.5%. Модуль успешно интегрирован в платформу zukko.uz в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан^[2,3].

Направлениями дальнейших исследований являются: интеграция алгоритмов eye-tracking^[6] для повышения точности обнаружения отвода взгляда; обучение модели на собственном датасете студентов отечественных вузов; разработка адаптивных порогов риска с использованием методов машинного обучения [9].

Список литературы:

1. Dustqobilov A.B. Razrabotka modulya avtoproktoringa dlya platform distantsionnogo obucheniya na osnove komp'yuternogo zreniya i analiza aktivnosti pol'zovatelaya // Maktabgacha va maktab ta'limi. - 2026.
2. Ostrategii razvitiya Novogo Uzbekistana na 2022-2026 gody: Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan № PF-60 ot 28 yanvarya 2022 goda.
3. Омерах по внедрению дистанционного обучения в вузах: Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan № 559 ot 3 oktyabrya 2022 goda.
4. Anshul Nigam, Pasricha R., Singh T., Churi P. A systematic review on AI-based proctoring systems // Education and Information Technologies. - 2021. - Vol. 26. - P. 6421-6445.
5. Paul Viola, Michael Jones. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features // Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). - 2001. - P. 511-518.
6. Gary Bradski, Adrian Kaehler. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. - Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. - 555 p.
7. Guttorm Sindre, Vegendla A. E-exams versus paper exams: A comparative analysis of cheating-related security threats // EURASIP Journal on Information Security. - 2015.
8. Terry Anderson. Theory and Practice of Online Learning. - Edmonton: Athabasca University Press, 2008. - 472 p.
9. Ryan S. Baker, George Siemens. Educational Data Mining and Learning Analytics // Cambridge Handbook of the Learning Sciences. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - P. 253-274.
10. Tojiboyev B.O., Olimov M., Alimqulov N. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv. - Andijon: ADU, 2022. - 193 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.